

ЖИЗНЬ И НАСЛЕДИЕ АБУ РЕЙХАНА МУХАММАД ИБН АХМАД БИРУНИ.

1.Ахмадиярова Ш.Д.

2.Абдусаломова Э.А.

3.Шатурсунова М.Ш.

4.Гусейнова М.Ш.

1.Студентка 3 курса ТГСИ

2.Студентка 3 курса ТГСИ

3.Студентка 3 курса ТГСИ

4.Студентка 3 курса ТГСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7629918>

Аннотация: В данной статье освещается жизнь и научная деятельность выдающегося ученого, мыслителя восточной философии Абу Рейхана Бирони. Раскрывается и дается анализ по его трудам и значение их в развитии мировой цивилизации.

Ключевые слова: мировоззрение, минералогия, математика, геометрия, история, исламская религия.

Абу Рейхан Мухаммад ибн Ахмад Бирони внес неоценимый вклад в развитие различных направлений науки, в том числе стран исламского Востока, в историю развития человечества. Было интересно исследовать то, как его жизненная практика способствовала его становлению как ученого естествоиспытателя.

Основные сведения о жизни Абу Рейхана Бирони можно почерпнуть в его собственных трудах. Тем не менее, о жизни и творчестве мыслителя написано достаточно много¹. Таким образом, по имеющимся у нас сведениям, Абу Рейхон Мухаммад ибн Ахмад Бирони родился во 2-м месяце зулхиджа 362-года по летоисчислению хиджра (по григорианскому- 4 сентября 973 года) в городе Кят, который считался подчиненным Хорезму, в бедной семье. Центр древнего государства хорезмшахов город Кят располагался на правом берегу реки Амударья на месте бывшего городка Шаббаз, в данный момент носящий имя Бирони². О предках и родственниках Бирони конкретных сведений не существует. Сам Бирони утверждает, что он не знал ни отца, ни деда своего. С детских лет остался сиротой, и воспитание Бирони взяла на себя семья Мансура Ирака. Вот что пишет сам Бирони: “Семья Ираков вскормила меня своим молоком, а их Мансур взялся вырастить меня....”³

Родной язык его древнехорезмийский. Бирони изучал математические и астрономические науки у Абу Насра Ирака. Он считался одним из выдающихся ученых, который является автором бесценных научных открытий в сфере математики и астрономии. И о рождении ученого ибн Ирака не существует определенных сведений, но умер в 1034 году. Согласно сведениям, доказательство теоремы синусов не только для равнобедренных треугольников, но и сферических треугольников, отмеченные в свое время Бирони и Насриддином Туси, принадлежат Мансуру ибн Ираку и считаются

¹ См: Др Сайид Хусейн Наср. Взгляд исламских мыслителей на природу. Иран.- Техран, 1951.

²См: Р. Хошим.Бирони.Душанбе, «Ирфон». 1998. С. 5

³ П.Г.Булгаков. Жизнь и труды Бирони.Т.-Фан 1973

важнейшими достижениями в сфере математики, геометрии, истории а также религии. Мансур ибн Ирак оставил ценнейшие работы для будущих поколений. В том числе, не дошедший до нас сборник астрономии «Персональный Алмагест», посвященный хорезмшаху Али ибн Мамуну. Для освоения основ восточных наук он изучил арабский, согдийский, др хорезмский и древнесанскритский языки.

Наряду с изучением специальных предметов, как математика и астрономия и других отдельных ветвей этих наук (арифметика, алгебра, геометрия и тригонометрия), он прошел специальную школу арабского языка, который в то время считался языком науки и культуры всех народов стран ближнего Востока и Средней Азии. Он хорошо знал арабский язык и имел прочные знания о «Коране» и предписаниях шариата. Для разделения сфер науки и религии он приложил немало усилий, что свидетельствует о прекрасном знании основ ислама.

Согласно некоторым источникам Бируни вырос под присмотром Мансура ибн Ирака и именно он ввёл Бируни в мир науки. По поводу псевдонима Абу Рейхона „Бируни” можно только отметить то, что он приехал в город Кят извне (хорезмийское - берун) и так удостоился его. Бируни еще с малых лет уделял внимание вопросам строения мира и его описания, солнца, звезд, планет и небесных тел. Его больше привлекала природа родных мест. В возрасте 17 лет он с собственноручно изготовленным астрономическим инструментом провел исследование высоты солнечных лучей над городом Кят. Об этом он отметил в своем труде «Геодезия»: “С этим согласен [результат], полученный мною в годы моей молодости: я думаю, это было в триста восьмидесятом году хиджры или около этого. Я измерил полуденную высоту [Солнца] в этом [городе] с помощью армиллы, не позволявшей [фиксировать] никакие доли градусов, кроме половин, в моменты каждого из двух равноденствий, которые определил по зиджу Хабаша ал – Хасиба и нашел [эту высоту] в 480 30'.”⁴ Таких результатов он достиг к 30 годам и несмотря на имеющиеся недостатки в своих опытах, он высоко оценил его. Абу Рейхан аль-Бируни, как было отмечено, с молодых лет занимался научными исследованиями, в том числе занимался созданием астрономических инструментов для изучения небесных тел. Вначале он проводил простые наблюдения, позже переходя к более сложным. Ученый при исследовании небесных тел пользовался собственно ручными, специально изготовленными инструментами такие как глобус. В результате наблюдения за Солнцем его астрономическими вопросами внимание молодого ученого также привлекали проблемы по геодезии, в основном определение расстояния между городами. Для достижения этой цели Бируни впервые в истории науки Средней Азии сделал глобус и с помощью этого глобуса относительно определил расстояния между городами.

Одним из знаменитым произведений дошедших до нас эта переписка между Абу Али ибн Сина и аль-Беруни. Переписка началась в 997 году, когда Бируни, молодой ученый, находился в Хорезме, а ибн Сине было 17 лет. Переписка между двумя светочами науки касалась 10 вопросов из трактата «Книга о небе», 8-ми вопросов книги «Физика»

⁴ Бируни. Избранные произведения. Том III. Т.: Фан 1966

Аристотеля. Переписка в определенной мере является источником сведений о степени интеллекта как Бируни, так и ибн Сина.

В течение 75 лет своей жизни и деятельности Бируни написал многочисленные бесценные труды, которые сыграли большую роль в развитии астрономии, геометрии и географии, а также различных сферах восточных наук. Можно сочитать пальцами те науки, которыми не успел заняться аль Беруни, нежели чем теми которыми занялся ученый энциклопедист. По сведениями исследовательских работ в свое время Абу Рейхан адь-Беруни написал более 160 произведений, из которых 7 томов дошли до нас. Эти величайшие труды: Хронология древних народов (Осор ул-бокия), Индия (Молу-л-Хинд), Геодезия, Минералогия, Книга вразумления начатках, наука о звездах(Кита бут-тафхим), Канон Ма'суда, Фармакогнозия(Сайдана) и др.

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что несмотря на трудности, с которыми сталкивался ученый-Абу Рейхан аль-Бируни в своей жизни, он оставил огромное творческое наследие энциклопедического характера. Хронологическая картина его жизненного пути показывает, что он трагически потерял родителей во время чумы, но это и даже политическая нестабильность эпохи не сломали дух ученого. Вовремя поездок в чужие страны он раздобыл ценнейшую информацию, которая впоследствии стала предметом его научных достижений. Религия и общественная идеология воздействовали на него, но это не могло изменить его мировоззрения.

References:

1. Абу Рейхан аль Бируни. Минералогия. Собраний сведений для познания драгоценностей.М. АН СССР. 1963.-
2. Асмус В.Ф. Античная философия. 3-е изд., М.: Высшая школа 2002
3. Абу Али Ибн Сина .Сочинения изб.произв. Душанбе, Дониш-2005
4. П.Г.Булгаков. Жизнь и труды Бируни.Т:-Фан 1973.
5. М.М.Хайруллаев. Логико – гносеологические идеи мыслителей Средней Азии. Ташкент. Фан 1981.
6. Yuldasheva L.S. The principle of emanattion in Ibn Sino's ontologyj. Central Asian journal of social sciences and history. S.A.A. 2022.12.12.